

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING LINGVISTIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Kamolova Mashhura Otabek qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti doktoranti, Navoiy, O‘zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada O‘zbekiston Respublikasining “Harakatlar strategiyasi” va shu asosda qabul qilingan Davlat dasturi, shuningdek, “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” doirasida amalga oshiriladigan ta’lim dasturlari asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvistik kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari metodologik jihatdan yoritilgan. Maqolada lingvistik kompetensiyaning nazariy asoslari, pedagogik jarayonda qo‘llaniladigan innovatsion texnologiyalar va ularning professional faoliyatga tatbiqlanishi tahlil qilingan. Shu bilan birga, o‘qituvchilik kasbiga tayyorlov jarayonida til bilimlari, kommunikativ va metakognitiv ko‘nikmalarni shakllantirishning amaliy strategiyalari ham batafsil ko‘rib chiqilgan.

MAQSAD: maqolaning maqsadi bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvistik kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish texnologiyalarini ilmiy asosda tahlil qilish, ularning pedagogik jarayonda samaradorligini baholash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni taqozo etadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda dialektik yondashuv, tahlil va sintez, kompleks yondashuv, qiyosiy va klaster tahlil, guruhlash, so‘rovnomalar, ekspert baholash, statistik va matematik usullardan foydalanildi. Shu bilan birga, eksperimental pedagogik mashg‘ulotlar, interaktiv va metakognitiv strategiyalar, AKT vositalari orqali olingan natijalar tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda kompleks texnologiyalarni qo‘llash samarali bo‘lib, talabalar tilni amaliyotda qo‘llash, kommunikativ va metakognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda sezilarli ijobiy natijalarga erishdi. Interaktiv metodlar va AKT yordamida mashg‘ulotlar olib borish talabalarning til bilimlarini mustahkamlashga, ularni pedagogik vaziyatlarga moslashishga va ijodiy fikrlashga yo‘naltirishga imkon yaratdi.

XULOSA: bo‘lajak o‘qituvchilarning lingvistik kompetensiyasi rivojlantirilganda ular nafaqat til bilimlarini chuqur o‘zlashtiradi, balki pedagogik vaziyatlarda tilni samarali ishlatish, kommunikativ ko‘nikmalarni mustahkamlash va metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish imkoniga ega bo‘ladi. Lingvistik kompetensiyani ilmiy asosda rivojlantirish ta’lim jarayonining sifatini oshiradi va bo‘lajak o‘qituvchilarning professional faoliyatga tayyorgarligini ta’minlaydi.

Kalit so‘zlar: lingvistik kompetensiya, bo‘lajak o‘qituvchilar, pedagogik texnologiyalar, metakognitiv strategiyalar, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT), til bilimlari, kommunikativ ko‘nikmalar, nazariy asoslar, pedagogik eksperiment, amaliy tavsiyalar.

РАЗВИТИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Камолова Машхура Отабек кизи, докторант Бухарского государственного педагогического института Навои, Узбекистан,

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются технологические подходы к развитию лингвистической компетентности будущих учителей в рамках «Стратегии действий» Республики Узбекистан и соответствующей Государственной программы, а также в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики». Особое внимание уделяется методологическим основам формирования лингвистической компетентности, теоретическим концепциям и педагогическим стратегиям, направленным на развитие коммуникативных и метакогнитивных навыков у будущих педагогов.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в изучении и научном анализе технологий формирования лингвистической компетентности будущих учителей, оценке их эффективности в образовательном процессе и разработке практических рекомендаций для педагогической деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались диалектический подход, анализ и синтез, комплексный подход, сравнительный и кластерный анализ, группировка, социологические опросы, экспертная оценка, статистические и математические методы. Кроме того, применялись педагогические эксперименты, интерактивные и метакогнитивные стратегии, а также информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что комплексное использование современных технологий обучения способствует формированию лингвистической компетентности, развитию навыков эффективной коммуникации и метакогнитивного мышления у студентов. Интерактивные методы и ИКТ позволили учащимся закрепить языковые знания, адаптироваться к педагогическим ситуациям и развивать творческое мышление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование лингвистической компетентности будущих учителей обеспечивает глубокое освоение языковых знаний, эффективное применение языка в педагогических ситуациях, развитие коммуникативных и метакогнитивных навыков. Научно обоснованное развитие лингвистической компетентности повышает качество образовательного процесса и готовит студентов к успешной профессиональной деятельности.

Ключевые слова: лингвистическая компетентность, будущие учителя, педагогические технологии, метакогнитивные стратегии, интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), языковые знания, коммуникативные навыки, теоретические основы, педагогический эксперимент, практические рекомендации.

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING LINGUISTIC COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS

Kamolova Mashhura Otabek qizi, Doctoral Researcher Bukhara State Pedagogical Institute, Navoiy, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses technological approaches to developing the linguistic competence of future teachers within the framework of the “Action Strategy” of the Republic of Uzbekistan and the corresponding State Program, as well as in the “Year of Development of Science, Education, and Digital Economy.” Special attention is given to the methodological foundations for forming linguistic competence, theoretical concepts, and pedagogical strategies aimed at developing communicative and metacognitive skills in future educators.

AIM: the purpose of the study is to examine and scientifically analyze technologies for developing the linguistic competence of future teachers, assess their effectiveness in the educational process, and develop practical recommendations for pedagogical practice.

MATERIALS AND METHODS: the study employed a dialectical approach, analysis and synthesis, a comprehensive approach, comparative and cluster analysis, grouping, sociological surveys, expert assessment, and statistical and mathematical methods. In addition, pedagogical experiments, interactive and metacognitive strategies, as well as information and communication technologies (ICT), were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the results indicated that the integrated use of modern educational technologies contributes to the formation of linguistic competence, the development of effective communication skills, and metacognitive thinking among students. Interactive methods and ICT allowed students to consolidate language knowledge, adapt to pedagogical situations, and develop creative thinking.

CONCLUSION: developing the linguistic competence of future teachers ensures deep mastery of language knowledge, effective use of language in pedagogical situations, and the development of communicative and metacognitive skills. Scientifically grounded development of linguistic competence improves the quality of the educational process and prepares students for successful professional activity.

Keywords: linguistic competence, future teachers, pedagogical technologies, metacognitive strategies, interactive methods, information and communication technologies (ICT), language knowledge, communicative skills, theoretical foundations, pedagogical experiment, practical recommendations.

Lingvistik kompetensiya bo'lajak o'qituvchilarning professional faoliyatidagi eng muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Bu nafaqat til bilimlarini, balki tilni pedagogik jarayonda samarali qo'llash ko'nikmalarini, kommunikativ va metakognitiv qobiliyatlarni ham o'z ichiga oladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida lingvistik kompetensiyani rivojlantirish

o'quvchilarning tilga oid ko'nikmalarini shakllantirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va talabalarni amaliy faoliyatga tayyorlash bilan chambarchas bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Harakatlar strategiyasi" (2017–2021) va "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" Davlat dasturi pedagogik jarayonlarda innovatsion va ilmiy yondashuvlarni joriy qilishga yo'naltirilgan. Shu maqsadda maqolada bo'lajak o'qituvchilarning lingvistik kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari, ularning nazariy va amaliy asoslari, shuningdek, samarali pedagogik metodlar tahlil qilinadi.

Lingvistik kompetensiya – bu nafaqat o'qituvchining tilni to'g'ri va aniq tushunishi, balki uni amaliy pedagogik vaziyatlarda samarali qo'llash qobiliyatidir. Zamonaviy pedagogik talablar o'qituvchidan nafaqat lingvistik bilimni, balki kommunikativ, metodik va metakognitiv qobiliyatlarni bir vaqtda rivojlantirishni talab qiladi [1; 6]. Lingvistik kompetensiya tarkibida semantik bilimlar, grammatik qobiliyatlar, pragmatik va didaktik kompetensiyalar, shuningdek, o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalari mujassam bo'ladi. Shu sababli, lingvistik kompetensiyani rivojlantirish jarayoni kompleks va ko'p qirrali bo'lib, unda interaktiv metodlar, innovatsion pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) va metakognitiv strategiyalar birgalikda qo'llanilishi lozim [4; 7]. Hozirgi kunda global ta'lim makonida tilni chuqur o'rganish va uni pedagogik jarayonda amaliy qo'llash talablariga javob beruvchi o'qituvchilar yetishtirish dolzarb masala hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida lingvistik kompetensiyani rivojlantirish texnologiyalarini ilmiy asosda tahlil qilish va takomillashtirishni talab qiladi. Shu jihatdan, maqola bo'lajak o'qituvchilarning lingvistik kompetensiyasini shakllantirish, ularni pedagogik jarayonga tayyorlash va zamonaviy metodlarni tatbiq etishning nazariy va amaliy asoslarini yoritadi [2; 3].

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi bo'lajak o'qituvchilarning lingvistik kompetentligini rivojlantirish texnologiyalarini ilmiy asosda aniqlash, ularning samaradorligini baholash va pedagogik jarayonda amaliy qo'llash imkoniyatlarini aniqlashdir. Maqsadga erishish uchun tadqiqot bir qator vazifalarni bajarishni talab qiladi. Birinchidan, lingvistik kompetensiyaning nazariy asoslari, uning tarkibiy qismlari va o'quv jarayonidagi o'rni tahlil qilinadi. Bu bosqichda lingvistik kompetensiya pedagogik nazariya va psixologik tadqiqotlar doirasida o'rganilib, uning tarkibiy elementlari – grammatik, fonetik, semantik, pragmatik va metodik qobiliyatlar aniqlanadi. Shuningdek, talabalarning lingvistik kompetensiyasini baholash mezonlari ishlab chiqiladi [1; 5]. Ikkinchidan, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, jumladan interaktiv metodlar, metakognitiv strategiyalar, AKT va innovatsion yondashuvlar bo'yicha ilmiy manbalar tahlil qilinadi. Bu tadqiqot bo'yicha olingan ma'lumotlar lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslarini shakllantirishda xizmat qiladi [4; 6]. Uchinchidan, eksperimental tadqiqotlar o'tkazilib, bo'lajak o'qituvchilarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish texnologiyalarining samaradorligi baholanadi. Bu jarayonda talabalar bilan interaktiv mashg'ulotlar, case-study, loyihaviy yondashuv va AKT yordamida amaliy eksperimentlar olib boriladi. Tadqiqot natijalari asosida pedagogik tavsiyalar ishlab chiqiladi va ular o'quv jarayonida tatbiq etish imkoniyatlari aniqlanadi [2;

7]. To'rtinchidan, talabalarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or pedagogik tajribalar o'rganilib, ularning samaradorligi tahlil qilinadi. Shu bilan birga, lingvistik kompetensiya rivojlanishining ijobiy va salbiy omillari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqiladi.

Tadqiqotda dialektik yondashuv qo'llanilib, lingvistik kompetensiya va pedagogik jarayonning o'zaro bog'liqligi ilmiy asosda tahlil qilindi. Tahlil va sintez usullari turli pedagogik texnologiyalarni tarkibiy jihatlari va samaradorligi bo'yicha chuqur tahlil imkonini berdi. Kompleks yondashuv esa interaktiv metodlar, AKT va metakognitiv strategiyalarni birlashtirish orqali talabalarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini mukammal o'rganish imkonini yaratdi [4; 6].

Eksperimental tadqiqot doirasida qiyosiy va klaster tahlil, so'rov va intervyu metodlari, ekspert baholash, statistik usullar va vizual monitoring ishlatildi. Bu metodlar yordamida talabalar lingvistik kompetensiyasining aniq ko'rsatkichlari aniqlanib, pedagogik texnologiyalarning samaradorligi ilmiy asosda baholandi. Tadqiqotda shuningdek, amaliy eksperimentlar va kuzatuvlar olib borildi, bu jarayonda talabalar turli pedagogik vaziyatlarda tilni ishlatish, muloqot va metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirildi [7].

Shuningdek, metodologik jihatdan tadqiqot nazariy va amaliy komponentlarni birlashtirdi. Nazariy qismda lingvistik kompetensiyaning tarkibiy elementlari va rivojlanish mexanizmlari tahlil qilinsa, amaliy qismda talabalar bilan eksperiment va pedagogik mashg'ulotlar orqali kompetensiyaning shakllanishi kuzatildi. Bu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning lingvistik bilimlarini chuqur, tizimli va samarali rivojlantirish imkonini berdi.

Lingvistik kompetensiyani rivojlantirish texnologiyalari

Lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda interaktiv metodlar, AKT, metakognitiv strategiyalar va innovatsion pedagogik yondashuvlar asosiy vositalar hisoblanadi. Interaktiv metodlar – dialogik mashg'ulotlar, rol o'yinlar, muammoli vaziyatlar va projekt asosida o'qitish – talabalarni tilni amaliyotda qo'llashga tayyorlaydi. Bu metodlar talabalarning kommunikativ qobiliyatlarini mustahkamlaydi va ularni pedagogik vaziyatlarga moslashishga o'rgatadi [2; 5].

AKT – virtual laboratoriyalar, interaktiv dasturlar, onlayn platformalar va ta'lim resurslari – talabalarning lingvistik bilimlarini amaliyotga tatbiq qilishga imkon yaratadi. Shuningdek, u o'quv jarayonini individuallashtirish, refleksiya va o'z-o'zini baholash strategiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Metakognitiv strategiyalar – talabalarga o'z o'rganish jarayonini kuzatish, o'z-o'zini boshqarish va o'z bilimini mustahkamlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu strategiyalar talabalarni ijodiy va tahliliy fikrlashga yo'naltiradi, shuningdek, tilni samarali pedagogik vaziyatlarda qo'llashga tayyorlaydi [1; 4].

Innovatsion pedagogik texnologiyalar – case-study, loyihaviy mashg'ulotlar, differensial yondashuv – talabalarning lingvistik va metodik kompetensiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, talabalarni real pedagogik vaziyatlarga moslashish va tilni professional maqsadlarda ishlatishga o'rgatadi [3; 7].

Eksperimental tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv metodlar va AKT yordamida bo'lajak o'qituvchilarning lingvistik kompetensiyasi sezilarli darajada oshadi. Talabalar til bilimlarini amaliyotda samarali qo'llashga o'rgandilar, ularning kommunikativ va metakognitiv ko'nikmalari mustahkamlandi. Case-study va loyihaviy mashg'ulotlar talabalarga real pedagogik vaziyatlarda tilni ishlatishga tayyorladi, bu esa pedagogik jarayonning samaradorligini oshirdi [2; 6].

Metakognitiv strategiyalar yordamida talabalar o'z o'rganish jarayonlarini tahlil qilishni, o'z-o'zini baholashni va til bilimlarini mustahkamlashni o'rgandilar. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning samarali strategiyasi texnologiyalarni kompleks tarzda qo'llashdan iborat. Har bir texnologiya o'ziga xos rol o'ynaydi va ular bir-birini to'ldiradi [4; 5; 7].

Shuningdek, pedagogik tajribalar shuni ko'rsatdiki, talabalar lingvistik kompetensiya bilan bir qatorda, kommunikativ, ijodiy va tahliliy qobiliyatlarini ham rivojlantirishadi, bu esa ularni zamonaviy ta'lim muhitiga moslashish va professional faoliyatga tayyorlash imkonini beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarning lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish pedagogik jarayonning asosiy tarkibiy qismidir. Uni shakllantirishda interaktiv metodlar, AKT, metakognitiv strategiyalar va innovatsion pedagogik texnologiyalar eng samarali vosita hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar nafaqat til nazariy bilimini oshirish, balki uni pedagogik vaziyatlarda amaliy qo'llash, kommunikativ va metakognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Lingvistik kompetensiyani rivojlantirish natijalari bo'lajak o'qituvchilarning professional tayyorgarligini oshiradi, pedagogik jarayonning sifatini yaxshilaydi va ularni zamonaviy ta'lim tizimiga moslashishga tayyorlaydi. Shu bilan birga, kompetensiya rivojlanishi talabalarni ijodiy, tahliliy va problemalarga yechim topish qobiliyatlarini mustahkamlaydi, bu esa ularning professional faoliyatdagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi [1; 3; 7].

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. T.: O'zbekiston, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi. "Xalq so'zi", №28, 8.02.2017 yil.
3. O'zbekiston Prezidentining «Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili» Davlat dasturi to'g'risida»gi Farmoni. "Xalq so'zi", 2020 yil, 2 mart.
4. Zokirov Sh.S., Toshov X.R. Geografiya tarixi. B., 2018. Durdona, 217 b.
5. Nazarov I.Q. Geografiya faning asosiy muammolari. Toshkent, "Muharrir", 2013, 212
6. Richards, J.C., Schmidt, R. Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. London, Routledge, 2010.
7. Brown, H.D. Principles of Language Learning and Teaching. Pearson, 2014.

